

論文

東部チベット系諸言語における「野うさぎ」の語形 チベット文語形式との音対応を中心に

鈴木博之
京都大学

Lexical forms of ‘hare’ in eastern Tibetic languages: Focusing on a sound correspondence with Literary Tibetan forms

SUZUKI, Hiroyuki
Kyoto University

Abstract: This article discusses word forms for ‘hare’ in Tibetic languages spoken in the eastern Tibetosphere (principally Gansu, Sichuan, and Yunnan, as well as a part of Chamdo and Myanmar). There are two principal word forms derived from Literary Tibetan *ri bong* and *spang g.yag* (literally meaning ‘grassland yak’). The former is attested widely, and the latter is attested in the south-eastern edge of the Tibetosphere. There are various phonetic realisations for the word forms derived from *ri bong*. Of them, the article focuses on the variation of sound correspondences of the second syllable, which is classified in several types: labial, velar, uvular, and glottal. By drawing linguistic maps, the article first describes details of the distribution of the form derived from *spang g.yag*: its essential distribution area is the south-eastern part of the Tibetosphere in Yunnan, of which varieties spoken in the rGyalthag area use the form derived from *ri bong*. Second, it describes the sound differences in the *ri bong*-type, exhibiting a relationship between the velar and uvular types as well as between the glottal and monosyllabic types.*

キーワード: チベット系諸言語; 東チベット文化圏; 語形式; 音対応

Keywords: Tibetic languages; eastern Tibetosphere; word form; sound correspondence

1. はじめに

チベット系諸言語では、一般的に「うさぎ」の語形について、「野うさぎ」と「家うさぎ」が語彙的に区別される。チベット文語（蔵文）形式¹では、前者

鈴木博之(2022)「東部チベット系諸言語における「野うさぎ」の語形：チベット文語形式との音対応を中心に」『地理言語学研究』2: 40–52. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7121520>

* 本稿にかかる現地調査は、科研費（課題番号16102001, 07J00250, 21251007, 25770167, 16H02722, 17H04774, 18H00670）の援助を受けている。

¹ 蔵文形式は、de Nebesky-Wojkowitz (1956)によるローマ字転写で示す。

が *ri bong*、後者が *yos* として知られる^{2,3}。この中で、特に前者については語形・音形ともにさまざまな方言的・地理的差異が現れる。筆者は東部チベット文化圏 (eastern Tibetsphere) のチベット系諸言語について、300 地点前後の資料を収集した。その中で、「野うさぎ」の語形は次の2点に基づいて分類することが可能である。

- ・ *ri bong* に語彙的な対応関係が認められるか否か
- ・ *ri bong* に語彙的な対応関係がある場合、その音対応がどうであるか

特に、*ri bong* に対応する形式で、その第2音節に対応する形式が多様であることから、これについて、地理言語学的に意味のある解説を与えられるかは、興味のある問題となる。本稿では、東チベットのチベット系諸言語を対象に、以上の2点に基づいて語形を整理したのち、ArcGIS online を用いて言語地図を作成し、地理言語学的に有意な特徴が現れるかを検討する。語形の表記には音標文字を用いて記す⁴。地点・方言名について、中国国内の地点は漢字を用い、それ以外はローマ字表記とする。

2. 語形

本節では、「野うさぎ」の具体的な語形を整理し、具体的な形式を音標文字を用いて記述する。

2.1. *ri bong*に語彙形式上の対応関係が認められるか否か

東部チベット文化圏の多くのチベット系諸言語における「野うさぎ」の形式は、文語でもある *ri bong* に対応関係をもつ (以下、「*ri bong* 類」)。これについての詳細は 2.2 に整理し、先にそれ以外の形式について見ていく。

² 日本語ではいずれも「うさぎ」として問題なくとも、たとえば英語では *hare* と *rabbit* の区別があり、それぞれ蔵文形式の *ri bong* と *yos* に対応させることができる。ただし、各種英訳の環境では、*ri bong* を *rabbit* とすることもあり、混乱が認められる (Shelton 1925、華侃 主編2002、Kajihama 2004、Suzuki and Sonam Wangmo 2018など)。筆者のチベット系諸言語の現地調査で、「*ri bong* という動物は野生であり家で飼われることはない」という調査協力者による解説が得られた (Suzuki and Sonam Wangmo 2021、Zou and Suzuki 2022参照)。このようなことから、日本語であっても「野うさぎ」と訳すよう心がけることが有益であると考えられる。

³ 東チベットのチベット系諸言語の形式を収録語を含む『チベット語・ラテン語・フランス語辞典』DTLF (1899:936)では、見出し語に *ri gong* も掲げている。語義としては、*lièvre/lepus* 「野うさぎ」を当てているが、*lapin* 「家うさぎ」は *khang pa'i ri gong* (直訳は「家の野うさぎ」という形式を与えている。筆者はこの形式については調査記録には認められない。一方、蔵文 *yos* にも *lièvre/lepus* 「野うさぎ」と訳されている (1899:919)。Girardeau et Goré (1956) の『フランス語・東チベット語辞典』は、南部カム地域、特に雲南で話される口語形式を反映している (鈴木2021参照) が、*lièvre* 「野うさぎ」にも *lapin* 「家うさぎ」にも *ri gong*、*ri bong* を掲げ、十二支の「う」に *yos* を掲げている (1956: 166, 168)。

⁴ 分節音については、Suzuki (2016) を参照。超分節音の表記については、Suzuki (2022) を参照。

ri bong 類以外で複数の地点で記録されたものとしては、spang g.yag 類と呼んでまとめられる一連の形式が認められる。この語形式は蔵文には認められないが、直訳すれば「草原のヤク」となる。たとえば、^hpō^hjaʔ, ^hpū zaʔ, ^hpu jā, ^hpō zaʔ/のような形式があり、これらをそれぞれの言語における蔵文との音対応を踏まえて考えれば、蔵文で spang g.yag のような形式が想定される。

これ以外には、次のような形式を認めることができる。

- ・蔵文 a khu ri bong (直訳「野うさぎおじさん」) の対応形式
- ・蔵文 a myes ri bong (直訳「野うさぎおじいさん」) の対応形式
- ・蔵文 yos (直訳「家うさぎ」) の対応形式
- ・/tə^hdə/ (蔵文との対応関係は不明)

以上のうち、最初の2つは、語形式の後半に ri bong 対応形式を含むことから、広義の ri bong 類に含めることができる。ただし、親族名称を伴う点については注目に値する⁵。

2.2. ri bong類の音対応

ri bong 類は多数派であると言えるが、その音対応は多様である。また、音対応の中の多数派は、必ずしも蔵文のつづり字と一対一の対応を示していない。以下に整理する。方言名は省略する。

表 1 : ri bong類の音対応

分類	説明	語形
Ra1	2音節形式かつ第2音節が唇音	ʼrə be, ʼrə bō, ʼrə ^h bō, ʼrə bu: ; ^rə βu: ; ^rə mō, ^fiə- mū ; ʼri wō, ^rə wō, rə wu:
Ra2	2音節形式かつ第2音節が軟口蓋音	ʼri ko:, ʼrə kō, ʼrə kū ; ^rə gō, ʼrə gō, ʼrə ^h gō, ʼrə gū ; rə ʃoŋ, rə ʃō, rə ʃu, rə ʃo, ʼro ʃā, ʼru ʃu: ; rə ʃwu:
Ra3	2音節形式かつ第2音節が口蓋垂音	^rə qō ; rə ʋoŋ
Ra4	2音節形式かつ第2音節が声門音	ʼrə hō ; ʼre: fiu, rə fiu, rə fiə
Rb	1音節形式	ru:, rō, ʼrō:

⁵ いくつかの動物名が、普通名詞としても親族名称を伴う現象は広く認められる。特に、「虎」や「熊」の事例が多い (Tournadre and Suzuki 2022参照)。動物が登場する昔話などの語りにおいては、Suzuki and Sonam Wangmo (2021)、Zou and Suzuki (2022) などにあるように、呼びかけ語として頻繁に当該現象が認められる。ただし、それらはあくまでも呼びかけであり、普通名詞として親族名称を伴うかどうかは別問題であるが、当該語形が現れる背景として考慮すべき事例である。

以上のうち、Ra1 に分類した/w/を含む形式は、実際には両唇と軟口蓋における同時調音であるから、Ra2 との調音位置上での連携もあるといえる。Ra2 には、ちょうどこの両者をつなぐように見える/rə ywu:/という形式も含めた⁶。

「野うさぎ」の蔵文 ri bong という語形について、Hill (2011:116-118)がチベット系諸言語の資料を引用して議論している。蔵文 ri bong という形式は、「山」と「ロバ」という形態素からなる複合語であると述べるが、第2音節初頭子音の音形式について、b は蔵文の指小辞'u の音対応と共通する部分があることを指摘している。指小辞'u は蔵文 bu に由来し、語中にあるときに[b > w > y]と弱化したとする。この音変化の過程が「野うさぎ」にも生じていると理解できる。

Hill (2011)は蔵文形式 ri bong の第2音節が b と対応する諸方言を主にチベット文化圏の西部に位置する地域（ラダック、阿里など）の変種に見出しているが、表1の Ra1 類に示すように、同文化圏の東部にも認められることに注意できる。また、Ra1, Ra2, Ra3, Ra4, Rb の順で第2音節の初頭子音が弱化していると見ることは可能である。一方で、Ra2 に含めた/y, g, k/は弱化と認めるには困難がある。つまり、内部において異なる音変化をたどったか、そもそも異なる語源があるのか、慎重に検討する必要がある。

3. 言語地図

本節では、2節で記述した事柄を言語地図上に表し、その地理的分布について考察を加える。各地図は2枚で1組（東チベット全体⁷及び雲南地区の拡大図）であるが、各図に通し番号を振る。

3.1. 語彙形式に関する地図

ここでは、2.1節に掲げた語形の分布を地図上に示す。表1は東チベット全体の言語地図、表2は表1の中のカム地域南部（雲南のチベット文化圏を中心とする）の拡大図である。

図1を見ると分かるように、R類（蔵文 ri bong 対応形式）が広範囲にわたり多くの地点を占めている。R+類（2地点のみ）は、R類に相当する形式が語の内部に含まれ、R類に囲まれるように分布している。Y類、X類はそれぞれ1点のみ認められ、いずれもR類に囲まれる形で分布している。一方、P類は雲南を中心に認められ、その分布地域はR類とも重なりながら、一定の連続

⁶ わたり音として現れる/w/や/j/について、蔵文との対応関係を調べると、初頭子音の性質による場合のほか、母音+末子音との対応関係に由来するものも少なくない。後者については、鈴木(2012)などを参照。

⁷ 本稿で扱う「東チベット」の範囲は、中国青海省、甘肅省、四川省、雲南省のチベット系諸言語の分布地域で、玉樹市を除く地域、およびチベット自治区昌都市の南東部、林芝市の東端部、ならびにミャンマーのカチン州に限定する。

した範囲を形成している。R 類と P 類の重なりについては、図 2 を参照するとよくわかる。

凡例：R: 蔵文ri bong ; R+: 蔵文ri bongを含む形式 ; P: 蔵文spang g.yag ;
Y: 蔵文yos ; X: その他

図1：「野うさぎ」の語形式

図2：「野うさぎ」の語形式（カム地域南部の拡大版）

図2を見ると、P類の分布する中に、複数のR類を用いる地点が囲まれていることがわかる。これは建塘鎮を中心とする地域である。鈴木(2017)、Suzuki (2018, 2022)などの地理言語学的研究が示すように、建塘鎮は雲南のチベット文化圏における政治・経済・宗教の中心地であり、音韻変化の特徴でABA分布を見せる事例の中心地、すなわちより新しい形式を生み出す地域にも対応することが分かっている。つまり、建塘鎮がR類を見せているとすれば、それが新しく用いられるようになった形式である可能性をまず検討する必要がある。

P類とR類はおそらく一定程度の地点で共存していたと考えることができる。なぜなら、チベット文語においてP類の形式が書かれることがなく、「野うさぎ」の形式は文脈によることなく常に *ri bong* とつづられ、かつこのつづり字が読書音として発音されるからである。すなわち、P類は完全な口語形式である一方、R類は文語の語彙であるが口語にも現れていた、という関係が存在するといえる。

すると、R類がP類の分布域に紛れ込んでいる状態は不自然であるとはいえない。しかし、そのR類の分布が建塘鎮周辺にかたまっているのは、R類の使用を支持するコミュニティーが、ABA分布でいうところのBすなわち新しい

形式として、R 類を周辺へと拡大させつつある状態を示していると考えられる。すなわち、文語に属する形式を口語形式へと拡張させるという改新が起きたと考える。

それでは、蔵文には語彙形式としては認められない P 類の起源はどこにあったと言えるだろうか。語形の分布を見る限り、雲南のチベット文化圏の中で、瀾滄江流域を除く地域に主たる連続する分布範囲があり、瀾滄江流域の数地点に P 類の分布域が拡張したと考えてよいだろう。この点的な分布を見せる地点は、他の語彙形式についても Suzuki (2018)でその関連性が指摘され、Suzuki (2022)では、方言区分が建塘鎮に分布する諸方言と同じ区分（香格里拉方言群）に入ることが提起された。このことも踏まえると、「野うさぎ」の語形の分布は、香格里拉方言群が東から西へ向かって拡大していった可能性を示唆する。

このように考えると、P 類は香格里拉方言群の諸方言について、本来の語形であった可能性が高いと言える。それが、建塘鎮を中心に文語形式に一致する R 類に置き換わってきたと見ることができる。

次に、建塘鎮付近において、移民の歴史が比較的明確に知られる地点の語形式に注目してみたい。すべて図 2 の南部に見える Lijiang の文字の周辺に分布する地点である。

まず、Lijiang の文字の北側に R 類が認められるが、これは虎跳峡鎮魯堆村である。このあたりは主に彝族やリス族が居住している（呉光範 2009:270-285）が、魯堆村にはチベット族がまとまって暮らしている。魯堆村のチベット族の祖先は、建塘鎮、小中甸郷から主に 2 世代前に移民してきたという口述史がある⁸。つまり、魯堆村の言語は建塘鎮付近の変種を反映しているといえ、2 世代前の建塘鎮の言語では、すでに R 類が用いられていたものと推定できる。

次に、Lijiang の文字の北側に見える P 類について考える。この地点は雪花村であり、香格里拉市格咱郷、東旺郷、および四川省甘孜州郷城県などの地域から主に 3～4 代前に移民してきたという口述史がある⁹。調査協力者によれば、雪花村の老年層の発音には個人間に大きな異なりが認められるとされるが、現在の中年層以下の世代では、発音は一定しつつあるという。格咱郷の多くは香格里拉方言群に属する変種を用いる地点であるが、東旺郷と郷城県は、郷城方言群という香格里拉方言群と意思疎通に困難を生じる程度の異なりをもつ別個の方言群に属する変種を用いる地域にある。調査協力者の観察は、異なる方言群を話す世代から、時代が下るにつれて共通語のような変種を生み出したことを意味し、その「共通語」の音声に関わる諸特徴は、香格里拉方言群建塘下位方言群の特徴を強く示している。「野うさぎ」の語形が P 類である点については、建塘方言群の中でも格咱郷では P 類を用い、東旺郷でも P 類を用い

⁸ 筆者の現地調査による(2015年)。

⁹ 筆者の現地調査による(2014年)。

る。このような地域の出身者が「野うさぎ」の P 類の語形を反映させたと考えられることができる。このことは、格咱郷や東旺郷でも現在から 3～4 代前の言語で「野うさぎ」の語形が P 類であったことも示唆する。

最後に、Lijiang の文字の南東側に見える P 類について考える。この地点は大安納西族郷であり、和旭東主編(2001:247)に記録され、また鈴木(2009)などの言語記述がある。この地点は民族分布の点でもチベット族居住地が飛び地を形成しており、彼らの来歴は 16 世紀にさかのぼる移住である。筆者の現地調査(2014 年)によると、居住地は現在のチベット自治区察隅県察瓦龍郷である説と芒康県鹽井郷である説の 2 通りがある。この 2 地点は図 2 の北西部にあたる。その言語特徴については、それぞれ鈴木(2020)と鈴木(2019)を参照すると、香格里拉地域の言語とは関連がないと考えられる。一方、鈴木(2009)や Suzuki(2018, 2022)では、大安方言は香格里拉方言群維西塔城下位方言群に属すると結論する。「野うさぎ」の語形式を見る限り、維西塔城下位方言群の特徴を反映していると言え、移民という史実が確かであるとしても、現在のチベット族の話す言語は途中で維西塔城下位方言群に置き換わったか、16 世紀では図 2 の北西部においても香格里拉方言群に近い言語が話されていたか、といった仮説を検証しなければならないと言えるだろう。ただし、この問題は本稿で扱う範囲を超えるものである。

3.2. ri bongの音対応に関する地図

ここでは、2.2 節に掲げた蔵文 ri bong の対応形式の分布を地図上に示す。2.1 節で言及した形式の中で、蔵文 ri bong 対応形式を含む形式も含む。表 3 は東チベット全体の言語地図、表 4 は表 3 の中のカム地域南部(雲南のチベット文化圏を中心とする)の拡大図である。なお、凡例中の分類は表 1 にあるものと同じである。

図 3、4 を見ると、蔵文のつづりに近い Ra1 類は地図南部に散発的に、かつ広範囲に認められる。なお、表 1 に示すように、Ra1 類は語形の第 2 音節初頭子音に /b, m, w/ など複数の形式をもつ。特に鼻音 /m/ が現れる点は、単なる特異な音変化として考えるほかに、そもそも蔵文 ri bong という形式と対応するものではないという見方もできる。一方、2.2 節にも述べたように、/w/ は両唇と軟口蓋における同時調音であるから、Ra2 類と調音位置上で連携していると考えられる。ただし、Ra1 類の /w/ から Ra2 類へ移行したと理解するのは、チベット系諸言語全体で見たとき、Ra1 類の分布の地理的偏りとデータの少なさ(Hill 2011)を説明できるものではないため、慎重であるべきである。

Ra2 類と Ra3 類は、図 3、4 にも反映させたように、互いに関連するものとして解釈した。Ra3 類にある口蓋垂音は、チベット系諸言語での位置づけに諸説ある(黄布凡 2012、鈴木 2014、鈴木、四郎翁姆 2021 など)。Ra3 類の分布を見ると、口蓋垂音を音素として体系に持つすべての変種が「野うさぎ」の

語形で口蓋垂音が現れているとは言えない。すなわち、音体系に口蓋垂音があるものが Ra3 類となっているわけではなく、そのうちの一部の変種に認められる。口蓋垂音と軟口蓋音の合流する過程については鈴木、四郎翁姆(2021)に例示されている。これを踏まえると、Ra2 類と Ra3 類の関係については、Ra3 類 > Ra2 類の順序を示唆するが、逆の順序も可能で、Ra2 類が先に存在し、各変種で並行例などからの類推により Ra3 類に変化した可能性もある。現状では、どちらの過程がより蓋然性が高いかを示すことはできない。

図3 : ri bongの音形式

Rb 類は1音節形式を用いる変種であるが、図3が示すように、地図の北東と南西に認められ、またその周辺に Ra4 類が分布する点に注目できる。Ra4 類

は、語形の第2音節初頭子音が声門摩擦音になる点に特徴づけられる。声門摩擦音が前後の母音に影響されて単音節化する過程は容易に理解できる。加えて、Rb類が現れる変種やその周辺に分布する変種には、音節縮約の実例も認められる(鈴木 2022, forthcoming)。このことから、Ra4類とRb類は互いにつながりがあると言え、語形の変遷として、Ra4類 > Rb類という順序とすることに問題はないだろう。

図4：ri bongの音形式（カム地域南部の拡大版）

以上、藏文 ri bong 対応形式を分類し、その分布について検討した。それを踏まえて、「野うさぎ」の語形式について疑問が生まれる。もし当該語が一般に説明されるように「山」と「ロバ」という形態素からなる複合語であるならば、Ra1類以外の音形式は、複合語であることを話者が意識しなくなって以降に音変化を起こしたと考えなければならない。bong は語幹であり、指小辞 bu

とは異なり、より独立性の高い、派生について生産的でない形態素である¹⁰。これが第2音節に現れ、かつ第1音節が開音節であったとしても、東部チベット系諸言語の多くの口語形式では、このbは閉鎖音を保ちうるといえる。加えて、対応形式に **bong** が含まれていると考えるのであれば、Ra2類で軟口蓋閉鎖音が現れる形式に対し、別途解説を与えなければならない。軟口蓋摩擦音であれば、指小辞と同様の初頭子音部の弱化として説明できるが、先行音節が開音節という条件で閉鎖音はならないからである。そこで1つ検討の可能性がある仮説は、そもそも軟口蓋摩擦音であったものが、過剰修正の結果、閉鎖音として認識されるようになったという変化である。

以上のような変化を仮説としてのみ提示するのは、「野うさぎ」の語形の形態素分析が母語話者にとって自明のことであるとはいえないからである。筆者の調査によれば、多くの市井の調査協力者は「野うさぎ」の語形について解説できず、蔵文の知識がある一部の協力者から「山のロバ」という含意があることの説明を得られた。これは、文字形式 **ri** と **bong** に基づいて「山」と「ロバ」という語義にその場で分析した可能性がある。同様のことは蔵文 **spang g.yag** の対応形式についても見られ、一般の話し手は「草原のヤク」と理解しているのではなく、やはり蔵文の知識のある人が分析して提示した程度である。それゆえ、蔵文を知らない話し手の間で独自の音変化が起こり、^hpu jā/といった蔵文との対応関係から若干不規則的な音形式が用いられるようになってきたとも考えることもできる。

本稿の言語地図を見るだけで「野うさぎ」の語源についてさらに考察を進めることは難しいが、もし音形それ自体を言語地図化した場合、語源についての考察を深めることができる可能性もある。これについては別稿にゆずる。

4. まとめ

本稿では、チベット文化圏東部におけるチベット系諸言語の「野うさぎ」の語形について分析した。まず、語形式としては、主に蔵文 **ri bong** 対応形式、**spang g.yag** 対応形式の2種類が用いられることを記述した。次に、前者について、音形式に注目し、より詳細な分類を行い、語形を特徴づけた。

以上の2点について言語地図を作成することで、特に蔵文 **spang g.yag** 対応形式の分布地域について詳細に検討し、その分布域に現れる蔵文 **ri bong** 対応形式について解釈を与えた。音形式の言語地図では、Ra2類とRa3類の関連及びRa4類とRb類の関連について解釈を与えた。

¹⁰ 蔵文で「ロバ」は通例 **bong bu** となる。

参考文献/References

- 鈴木博之 (2009) 「納西文化圏のチベット語・永勝県大安[Daan]方言の方言所属」『国立民族学博物館研究報告』34.1: 167–189. doi: <https://doi.org/10.15021/00003919>
- 鈴木博之 (2012) 「カムチベット語燕門・斯嘎[Sakar]方言の文法スケッチ」『地球研言語記述論集』4: 123–158. URI: <http://id.nii.ac.jp/1422/00000849/>
- 鈴木博之 (2014) 〈尼汝藏語的小舌輔音与其藏文对应規律〉《東方語言學》14: 1–12.
- 鈴木博之 (2017) 「音韻現象のABA分布をめぐる解釈の方法とその実際---チベット文化圏南東端のカムチベット語を例に」『言語記述論集』9: 43–64. URI: <http://id.nii.ac.jp/1422/00000911/>
- 鈴木博之 (2019) 〈瀾滄江流域盐井至巴迪段藏語土話中の音韻及词汇异同概況〉鈴木博之、倉部庆太、远藤光暁編《東部亞洲地理語言學論文集》, 14–42. 府中: 東京外國語大學アジア・アフリカ言語文化研究所. URI: https://publication.aa-ken.jp/sag_mono6_eastern_asian_2019.pdf
- 鈴木博之 (2020) 「カムチベット語察瓦龍[Tshawarong]方言の音声記述と語彙」『アジア・アフリカの言語と言語学』15: 105–137. doi: <https://doi.org/10.15026/99899>
- 鈴木博之 (2021) 「『フランス語・チベット語辞典』(1956)に記録される雲南チベット語の特定に向けて」『日本地理言語学会第3回大会予稿集』2–6. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5546119>
- 鈴木博之 (2022) 「下迭部チベット語阿夏[Azha]方言のチベット文語形式との音対応と語彙: 迭部県のチベット系諸言語の概観とともに」『言語記述論集』14: 65–114. doi: <http://id.nii.ac.jp/1422/00004411/>
- 鈴木博之 (forthcoming) 「カムチベット語索多西/改那西[Gadnagshod]方言の方言特徴と語彙」『アジア・アフリカの言語と言語学』17.
- 鈴木博之、四郎翁姆 (2021) 「カムチベット語塔公[Lhagang]方言における口蓋垂音」『言語記述論集』13: 1–12. URI: <http://id.nii.ac.jp/1422/00004143/>
- 華侃 主編 (2002) 《藏語安多方言词汇》兰州: 甘肃民族出版社.
- 黄布凡 (2012) 〈藏緬語的小舌音〉《語言學論叢》45: 157–174.
- 和旭東 主編 (2001) 《麗江地區民族志》昆明: 雲南民族出版社.
- 吳光範 (2009) 《迪慶・香格里拉旅遊風物志——沿着地名的線索》昆明: 雲南人民出版社.
- DTLF = Les Missionnaires Catholiques du Thibet (1899) *Dictionnaire tibétain-latin-français*. Hong Kong: Imprimerie de la Société des Missions Étrangères.
- Giraudeau, Pierre-Philippe et François L. N. Goré (1956) *Dictionnaire français-tibétain (Tibet oriental)*. Paris: Adrien-Maisonneuve.
- Hill, Nathan W. (2011) Alternances entre *h* et *b* en tibétain ancien et dans les langues tibétaines modernes. *Revue d'Études Tibétaines* 20: 115–122. Online: http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ret/pdf/ret_20_04.pdf
- Kajihama, Ryoshun (2004) *Folk tales from Eastern Tibet*. Dharamsala: Library of Tibetan Works & Archives.
- de Nebesky-Wojkowitz, René (1956) *Oracles and demons of Tibet: The cult and iconography of the Tibetan protective deities*. 's-Gravenhage: Mouton.
- Shelton, A. L. (1925) *Tibetan folk tales*. New York: George H. Doran Company.
- Suzuki, Hiroyuki (2016) In defense of prepalatal non-fricative sounds and symbols: towards the Tibetan dialectology. *Researches in Asian Languages* 10: 99–125. URI: <http://id.nii.ac.jp/1085/00002195/>

- Suzuki, Hiroyuki (2018) *100 linguistic maps of the Swadesh word list of Tibetic languages from Yunnan*. Fuchu: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. URI: https://publication.aa-ken.jp/sag_mono3_tibet_yunnan_2018.pdf
- Suzuki, Hiroyuki (2022) *Geolinguistics in the eastern Tibetosphere: An introduction*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5989176>
- Suzuki, Hiroyuki and Sonam Wangmo (2018) Geolinguistic approach to the route of Tibetic loanwords in Lhagang Choyu. In Hiroyuki Suzuki and Mitsuaki Endo (eds.) *Papers from the Fourth International Conference of Asian Geolinguistics*, 115–126. Fuchu: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa. URI: https://publication.aa-ken.jp/papers_4IC_Asian_geolinguistics_2018.pdf
- Suzuki, Hiroyuki and Sonam Wangmo (2021) Two folktales in Lhagang Tibetan of Minyag Rabgang Khams: *The Sheep and the Wolf* and *The Hare and the Tiger*. *Tokyo University Linguistic Papers (eTULIP)* 43: e114–e142. doi: <https://doi.org/10.15083/0002002787>
- Tournadre, Nicolas and Hiroyuki Suzuki (2022) *The Tibetic languages: An introduction to the family of languages derived from Old Tibetan* (with the collaboration of Xavier Becker and Alain Brucelle for the cartography). Villejuif: LACITO Publications.
- Zou, Yuxia and Hiroyuki Suzuki (2022) Five folktales in Braghoglung Tibetan of Cone. *Himalayan Linguistics Archive* 11: 1–85.

出版情報

投稿受理日：2022年4月30日

採用決定日：2022年8月31日